

AP 6: Abstract: Ratgeber Mustervertrag Kooperationen

Das folgende Dokument soll beispielhaft aufzeigen, was bei Forschungsk Kooperationen vertraglich geregelt werden sollte, erhebt dabei aber keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, sondern soll lediglich einen Möglichkeitsbereich bzw. bestimmte Handlungsfelder aufzeigen. Adressat sind hierbei sowohl die Vertreter der Institutionen, die Vertragspartner werden, als auch die am Forschungsprojekt beteiligten Forschenden. Mögliche Ansprechpartner in Bezug auf ein solches Dokument können Forschungskoordinatoren sowie eine (interne) rechtliche Beratung sein.

Bei Kooperationen sollte ein Kooperationsvertrag aufgesetzt werden, auf dessen Grundlage die Kooperation bzw. das Projekt durchgeführt wird. Ein Mustervertrag kann als Vorlage dienen, doch da anzunehmen ist, dass sich Projektkonstellationen sowie auch die (An)forderungen der Projektpartner individuell je Projekt sehr unterscheiden, kann man von Abweichungen des Mustervertrags bzw. zusätzlichen Regelungen ausgehen. Dies erfordert eine individuelle Beratung, ein allumfassender allgemeingültiger Mustervertrag kann daher nicht existieren.

Dennoch gibt es einige Punkte, die grundsätzlich beachtet werden und in einem Kooperationsvertrag geregelt werden sollten, wobei im Hinblick auf das Thema Forschungsdaten der Abschnitt vorbestehende bzw. neu entstehende Arbeitsergebnisse bzw. Schutzrechte entscheidend ist.

- Vertragspartner

Die Vertragspartner können beispielhaft wie folgt aufgeführt werden: „Geomar, Adresse, vertreten durch die Direktoren, nachfolgend Geomar genannt“ – oder – „Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Adresse, vertreten durch den Kanzler, nachfolgend CAU genannt“. Da bei Kooperationen bzw. Projekten nicht (ausschließlich) die Direktoren bzw. der Kanzler tätig sind, sondern zumeist viele Mitarbeiter/Forschende, auch an Schnittstellen, involviert sind, kann es ratsam sein, diesen Vereinbarungen bzgl. bspw. Geheimhaltungs- und Nutzungsregelungen zur Kenntnisnahme und Unterschrift vorzulegen.

- Präambel: Die Präambel ist dem eigentlichen Vertrag vorangestellt und ist als eine Art Einleitung aufzufassen. Sie ist nicht unmittelbar rechtsverbindlich, kann aber als Auslegehilfe fungieren.¹

¹ Gabler Wirtschaftslexikon, unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/praeambel-46052> (zugegriffen am 25.07.19).

In einem Kooperationsvertrag können hier bspw. der Hintergrund des Projektvorhabens und die Intention der Projektpartner umrissen werden.

- Zielstellung und Vertragsgegenstand
- Projektlaufzeit und Projektaufgabenbeschreibung der Partner
- Durchführung der Zusammenarbeit

Hier sollten organisatorische Details wie Zeitplan, Festlegung der Ansprechpartner bzw. Verantwortlichen sowie Darstellung der Projektabschnitte festgehalten werden.

- Projektkosten/Finanzierung
- vorbestehende Arbeitsergebnisse und Schutzrechte:

Schutzrechte werden definiert als Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen, ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel oder andere Produkte, für die solche Zertifikate erlangt werden können und Sortenschutzrechte sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.² Arbeitsergebnisse sind Resultate der Forschung, die bei der Durchführung des Vertrags entstehen und unter den Vertragsgegenstand fallen.³

Jeder Vertragspartner ist und bleibt Inhaber seines zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon bestehenden geistigen Eigentums (bzw. Schutzrechte, Know-How und Erfindungen). Jeder Vertragspartner räumt dem anderen ein auf die Dauer und Zweck des Projekts begrenztes, kostenloses, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht ein, soweit dies für die Durchführung des Projekts erforderlich ist und soweit keine Rechte Dritter entgegenstehen.

Soweit dieses vorbestehende geistige Eigentum für die gewerbliche Verwertung der Arbeitsergebnisse erforderlich ist, erhält der verwertende Partner hierfür ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht (zu marktüblichen Bedingungen).

Über jegliche entgegenstehende Rechte Dritter haben sich die Projektpartner durchgehend zu informieren.

- neu entstehende Schutzrechte/Arbeitsergebnisse

² BMWI, Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen (01.07.17), S. 12, unter: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen.html> (zugegriffen am 26.07.19).

³ Siehe Fußnote 2, S. 13.

Rechte an Ergebnissen und Informationen, die im Rahmen des Projektes entstehen, stehen unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Vertragspartner zu, bei dem sie entstanden sind – der andere Vertragspartner/die anderen Parteien bekommen ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für Zwecke der internen Forschung und Lehre. Wenn eine Nutzung über die Projektlaufzeit hinaus gewünscht ist, sollten gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

- Geheimhaltung und Veröffentlichung

Ergebnis-Veröffentlichungen werden unter Mitwirkung und im Einvernehmen aller beteiligten Parteien erarbeitet. Die beteiligten Parteien können ihre Arbeitsergebnisse grundsätzlich frei veröffentlichen. Ergebnisse, die auf mehrere Parteien zurückzuführen sind oder vertrauliche Informationen einer Partei enthalten, können von diesen nur im gegenseitigen Einvernehmen mit der jeweiligen Partei veröffentlicht werden.

Die Parteien verpflichten sich zur Geheimhaltung aller Informationen, die sie bei Projektdurchführung von den je anderen Parteien direkt oder indirekt erhalten haben sowie zur Nicht-Zugänglichmachung gegenüber Dritten. Empfehlenswert ist eine generelle Verschwiegenheitspflicht für die Angestellten. Die Geheimhaltungsklauseln gelten freilich nicht für immer; eine Dauer von 2-5 Jahren nach Projektende kann verhältnismäßig sein.

- Gewährleistung und Haftung: Die Projektpartner haften einander nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für Folgeschäden wie beispielsweise entgangener Gewinn ist ausgeschlossen. Die Vertragsparteien verpflichten sich bei Durchführung des Projektvorhabens zur Wahrung der üblichen Sorgfalt.

- (Abstellung von Mitarbeitern)
- Vertragsdauer
- ggf. Sonstiges

Denkbar sind hier Regelungen zur Zusammenarbeitsform mit Dritten, Bestimmungen zur Form des Vertrags (→ „Ergänzungen und Änderungen bedürfen der Schriftform“) sowie auch eine Salvatorische Klausel. (→ „Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt“)

